

O Alto Ribatejo Revisitado

www.cph.ipt.pt

N. 0 // Dezembro 2013 // Instituto Politécnico de Tomar

PROPRIETÁRIO

Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar
Edifício M - Campus da Quinta do Contador, Estrada da Serra, 2300-313 Tomar
NIPC 503 767 549

DIRETORA

Ana Cruz, Centro de Pré-História

SUB-DIRETORA

Ana Graça, Centro de Pré-História

DESIGN GRÁFICO

Gabinete de Comunicação e Imagem
Instituto Politécnico de Tomar

EDIÇÃO

Centro de Pré-História

ISSN

2183-1386

PERIODICIDADE

Anual

SEDE DE REDACÇÃO

Centro de Pré-História

CONSELHO DE REDACÇÃO

Professora Doutora Primitiva Bueno Ramirez, Universidad de Alcalá de Henares
Professor Doutor Rodrigo Balbín Behrmann, Universidad de Alcalá de Henares
Doutor Enrique Cerrillo-Cuenca, Instituto de Arqueología de Mérida – CSIC – Governo de Extremadura
Doutor António Gonzalez Cordero, IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata (Cáceres)

ANOTADA NA ERC

Índice

EDITORIAL.....	7
O SÍTIO ARQUEOLÓGICO ANTA I DO REGO DA MURTA.....	9
ALEXANDRA FIGUEIREDO	
APLICAÇÕES INFORMÁTICAS À PRÉ-HISTÓRIA – CASO TOMAR.....	18
ANTÓNIO CASIMIRO TEIXEIRA BAPTISTA	
VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS NA FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS – ABRANTES	29
ÁLVARO BATISTA	
O SÍTIO ARQUEOLÓGICO PRÉ-HISTÓRICO DA FARROEIRA (ALVAIÁZERE): RESULTADOS DE UMA INTERVENÇÃO NÃO INTRUSIVA.	52
ALEXANDRA FIGUEIREDO	
LAPA COMPRIDA DO CASTELEJO – ESTUDO LABORATORIAL DOS RESTOS ÓSSEOS HUMANOS EXUMADOS DE UMA GRUTA-NECRÓPOLE (ALVADOS – PORTO DE MÓS).....	59
TIAGO TOMÉ	
LAPA RASTEIRA DO CASTELEJO (ALVADOS, PORTO DE MÓS) – RELATÓRIO DO ESTUDO LABORATORIAL DOS RESTOS ÓSSEOS HUMANOS EXUMADOS NA CAMPANHA DE ESCAVAÇÃO DE OUTUBRO DE 2009	81
TIAGO TOMÉ	
DADOS ARQUEOLÓGICOS INÉDITOS A NORTE DO CONCELHO DE ABRANTES.....	97
ÁLVARO BATISTA E FILOMENA GASPAR	
LAPA RASTEIRA DO CASTELEJO (ALVADOS, PORTO DE MÓS) – RELATÓRIO DO ESTUDO DO ESPÓLIO OSTEOLÓGICO HUMANO EXUMADO NAS CAMPANHAS DE 2009 E 2010	117
TIAGO TOMÉ	
APLICAÇÕES INFORMÁTICAS À ARQUEOLOGIA. OS EXEMPLOS DA GRUTA DO CADAVAL E DA ANTA 1 DE VAL DA LAJE (TOMAR, PORTUGAL)	133
ANA CRUZ	
ESCAVAÇÃO DO CASTELO VELHO DA ZIMBREIRA (2011)	154
DAVIDE DELFINO	
IDENTIFYING MIGRANTS IN THE LATE NEOLITHIC BURIALS OF THE ANTAS OF REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE, PORTUGAL) USING STRONTIUM ISOTOPES	190
ANNA J. WATERMAN, ALEXANDRA FIGUEIREDO, JONATHAN T. THOMAS & DAVID W. PEATE	
CONTRIBUTO PARA A ANÁLISE DO MEGALITISMO NO ALTO RIBATEJO (1998-2001)	198
ALEXANDRA FIGUEIREDO	

OS MENIRES DO COMPLEXO MEGALÍTICO DE REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE, LEIRIA): RESULTADOS DAS INTERVENÇÕES DO MENIR I E II DE REGO DA MURTA.	213
ALEXANDRA FIGUEIREDO	
A PRE-HISTORIC ART DATABASE AND ITS RELATIONSHIP WITH A GIS EXPERIMENT	226
ALEXANDRA FIGUEIREDO	
ANÁLISIS NO DESTRUCTIVO DE LA MATERIA COLORANTE MEDIANTE INSTRUMENTACIÓN RAMAN PORTÁTIL EN EL ARTE PARIETAL DE LA CUEVA DE LA PEÑA (SAN ROMÁN DE CANDAMO, ASTURIAS)245	
M. OLIVARES, X. MURELAGAB, K. CASTROA, D. GARATEC Y M.S. CORCHÓN	
THE UNDERWATER HERITAGE OF SANTA CATARINA ISLAND (PRAIA DOS INGLESES), BRAZIL: A DIGITAL PEDAGOGICAL GAME	254
ALEXANDRA FIGUEIREDO, CLÁUDIO MONTEIRO, ALEXANDRE VIANA, MARCELO MOURA E FRANCISCO NOELLI	
GROTA SA OMU 'E TZIU GIOVANNI MURGIA: INTERVENTO ARCHEOLOGICO	263
ALEXANDRA FIGUEIREDO, GIUSI GRADOLI, ROSALBA FLORES E CLÁUDIO MONTEIRO	
PROJECTO EBO: ARQUEOLOGIA E PATRIMÓNIO COMO FACTORES DE SUSTENTABILIDADE EDESENVOLVIMENTO LOCAL	303
LUIZ OOSTERBEEK E CRISTINA POMBARES MARTINS	
THE MOMENT PAST PROJECT	315
ALEXANDRA FIGUEIREDO, LUIZ OOSTERBEEK, G. GUIZI, MARTA AZARELLO, S. WESTENGAARD, SARA CURA, G. BURENHULT, A. MINELLI, U. THUNHOHENSTEIN E CARLO PERETTO	
O ESTUDO DA CERÂMICA: UM QUADRO REFERENTE AOS TRÊS GRUPOS INDÍGENAS DO SUL DO BRASIL	337
SAMIR ALEXANDRE ROCHA E MIRIAN BAPTISTA CARLE	

EDITORIAL

Editorial

“Antrope” tem como objectivo oferecer um fórum de investigação, colocado numa óptica interdisciplinar, ao longo do tempo, centrado na História e Arqueologia. Pretendemos contribuir para alicerçar temáticas, que transcendem paradigmas específicos e estanques das várias épocas, nas Ciências Sociais e Humanas e nas Ciências da Terra e da Vida. Desta forma, será proporcionada uma visão mais ampla e completa sobre os processos de evolução ou ruptura das sociedades.

“Antrope” enquanto publicação pretende cumprir todos os requisitos de qualidade estabelecidos para as revistas científicas em formato electrónico, nomeadamente através dos elementos do Conselho de Redacção e dos elementos do Comité de Leitura.

“Antrope” proporciona a divulgação dos seus conteúdos em meio académico, entre especialistas, estudantes e profissionais, funcionando como plataforma entre o meio profissional e o académico, bem como, de ligação, nas temáticas abrangidas, entre a região do Médio Tejo Português, onde se insere, e as outras regiões, quer a nível nacional, quer a nível internacional.

Este número é composto por uma secção uniforme à qual foi dado o título de “O Alto Ribatejo Revisitado” e uma outra, a Sectio, onde se publica informação que está na esfera internacional.

A vertente principal fala-nos dos resultados arqueológicos de trabalhos desenvolvidos nesta região do Médio Tejo Português mais precisamente em Alvaiázere, Mação, Abrantes e Tomar e ainda, o trabalho desenvolvido sobre a base de dados do Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar.

O bloco apelidado de Sectio apresenta versões variadas de outros trabalhos também eles desenvolvidos no âmbito da Arqueologia como os trabalhos implementados em Angola, em Itália, no Brasil, em Espanha e em Portugal.

Com este número 0 pretendemos preencher um espaço que faltava na literatura arqueológica e que, estamos certos, dará os seus frutos a curto prazo.

A informação arqueográfica agora apresentada surge como o facto primário sobre o qual se poderão fazer sínteses no futuro.

Aos leitores e colaboradores caberá dar força a este novo projecto.

Tomar, 2 de Dezembro de 2013

O SÍTIO ARQUEOLÓGICO PRÉ-HISTÓRICO DA FARROEIRA (ALVAIÁZERE): RESULTADOS DE UMA INTERVENÇÃO NÃO INTRUSIVA.

Alexandra Figueiredo
Instituto Politécnico de Tomar (alexfiga@ipt.pt)

O Sítio Arqueológico Pré-Histórico da Farroeira (Alvaiázere): Resultados de uma Intervenção Não Intrusiva.

Alexandra Figueiredo

Resumo

Este artigo, estruturado mais como uma notícia, serve essencialmente o propósito de revelar alguns dados registados em prospeção na zona da ribeira do Rego da Murta, a leste do Complexo Megalítico de Rego da Murta.

Esta informação torna-se essencialmente relevante para a compreensão dos vestígios pré-históricos, favorecendo uma percepção mais extensa do núcleo megalítico, integrando a presença de uma ocupação em ambas as margens.

Palavras-chave: Prospeção, Alto Ribatejo, Pré-história, Megalitismo; Vestígios Osteológicos.

1. INTRODUÇÃO

O sítio arqueológico da Farroeira foi descoberto em prospeção (ficha de prospeção), durante o período de campanha de escavações arqueológicas realizadas, no ano de 2008, na Anta II do Rego da Murta, Alvaiázere.

A Anta II de Rego da Murta faz parte de um conjunto de treze monumentos a que designamos de Complexo Megalítico de Rego da Murta (Figueiredo, 2006).

Até ao momento todos os monumentos tinham sido registados no lado direito da ribeira do Rego da Murta, havendo também um lapso de intervenções de prospeção realizados do outro lado do curso fluvial.

A margem esquerda da ribeira do Rego da Murta é a mais antropizada, sendo os seus terrenos intensivamente cultivados, bem como ocupados por arquitetura recente. Já a margem direita, onde se localiza o conjunto de monumentos megalíticos, encerra uma plantação de eucaliptos e carvalhos que, sendo menos antropizada, terá permitido uma melhor preservação deste fenómeno.

Assim, decorrendo o ano de 2008 e a par das intervenções na Anta II foram empreendidas prospeções intensivas na outra margem da ribeira, na zona fronteira ao Complexo Megalítico de Rego da Murta.

Ficha de prospeção – Farroeira (2008)

Nº de Identificação	1	Data de trabalho	07/2008					
Período Cronológico	Paleolítico		Localização					
	Neolítico	X	Topónimo	Farroeira				
	Calcolítico	X	Local	Farroeira				
	Idade do Bronze	X	Freguesia	Rego da Murta				
	Idade do Ferro		Concelho	Alvaiázere				
	Romano		Distrito	Leiria				
	Muçulmano		C.M.P. N°	287				
	Medieval		Escala	1/25000				
	Moderno		Projeção: UTM					
	Industrial		M: 554, 548 N	P: 4401, 773 E				
Indeterminado		Lat: 39°, 45', 45" N	Long: 8°, 21', 57" W					
<p>Acessos: O acesso faz-se pela Estrada Nacional 348 no sentido Tomar-Alvaiázere, a seguir ao marco de quilómetro 77, continua-se cerca de 50 metros e à esquerda vira-se para um pequeno caminho de terra. Posteriormente segue-se por um carreiro cerca de 200 metros até se avistar uma pequena arrecadação agrícola, com o telhado de chapa. Os vestígios arqueológicos encontram-se em redor da arrecadação, na área mais próxima do ribeiro.</p>								
<p>Descrição Ambiental (Fauna/Flora/Hidrologia): No local observa-se erva rasteira e silvas, além das oliveiras. O local é frequentado por animais de pequeno porte, sendo de considerar a presença de roedores, coelhos, raposas, javalis. Existe um curso de água adjacente à área em questão, trate-se de uma ribeira de reduzido caudal, designada de Ribeira do Rego da Murta.</p>								
<p>Descrição Geomorfológica: O referido sítio de Farroeira assenta sobre os terrenos calcários do Mesozóico, e o solo é de uso agrícola.</p>								
<p>Descrição do Sítio: O sítio de Farroeira localiza-se num olival que termina subjacente à Ribeira do Rego da Murta, com uma cota de cerca de 215 metros. Os achados foram recolhidos de forma dispersa, por uma área de 2500m², estando mais concentrados na encosta voltada para a ribeira. Durante a prospeção recolheu-se à superfície material lítico de sílex e quartzito, fragmentos de cerâmica pré-histórica e ainda um fragmento osteológico humano. Verificou-se ainda a existência de um aglomerado de pedras de grandes dimensões dentro do olival, semelhantes aos utilizados na construção de monumentos megalíticos. Esta estação arqueológica localiza-se no lado oposto da ribeira, onde se encontra o Complexo Megalítico de Rego da Murta.</p>								
Descrição dos Achados	Tipologia: Material lítico em sílex e quartzito, cerâmica pré-histórica e recente e um fragmento de osso humano, aparentemente da zona pélvica.							
	Área de Dispersão	Cerca de 2500 m ²						
Classificação Tipológica	Abrigo		Fortificação		Necrópole		Vest. Dispersos	X
	Acampamento		Gruta		Vila		Vest. Superfície	
	Arte Rupestre		Povoado		Menir		Achado Isolado	
	Anta		Muro		Estrutura	X	Outros	X
<p>Observações: Uma vez que se recolheu um elemento osteológico humano supõe-se que terá havido inumações no local.</p>								
<p>Protecção e Estado de Conservação: Inexistente/Indeterminado</p>								
Proprietário		Arquitecto José Lebre						
Responsável pelo Trabalho de Campo		Doutora Alexandra Figueiredo						

2. VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS

Segundo a Carta Geológica de Portugal de 1982, de escala de 1/1000000, o lugar de Farroeira assenta no ciclo orogénico do Jurássico médio e é uma zona que apresenta uma capacidade do uso do solo para fins agrícolas.

Nesta zona, num pequeno olival, junto a terrenos de cultivo e a casas de habitação foi registado a existência de alguns amontoados de pedras de grandes dimensões.

Em redor destes elementos verificamos no solo, na zona mais elevada e dispersos por uma zona de cerca de 300m², junto a uma pequena arrecadação agrícola (figura 1), artefactos líticos, em sílex e quartzito, bem como alguns fragmentos de cerâmica pré-histórica sem decoração e um fragmento de osso humano (fragmento de pélvis).

Estes vestígios foram registados nas coordenadas UTM com o valor de 554 389 para o meridiano e 4401 804 para o paralelo, e a uma altitude de 220 metros.

Este sítio, atendendo ao seu contexto ocupacional presente do outro lado da pequena ribeira foi designado de Farroeira e integrado como sítio/monumento pré-histórico megalítico na base de dados Arqsoft (base de dados do Alto Ribatejo).

Trata-se de um possível monumento megalítico já destruído, uma vez que os vestígios arqueológicos integram também a presença de ossos humanos.

Os grandes blocos, em calcário, observados no amontoado (figura 2) junto à arrecadação têm paralelos com a morfologia dos esteios presenciados nos monumentos megalíticos de Rego da Murta, no outro lado da margem, pelo que poderão provir da antiga estrutura megalítica.

Os vestígios pouco mais nos podem dizer, deixando-nos, no entanto o alerta para o prolongamento do núcleo megalítico e sua extensão à outra margem, até então não considerada.

Figura 1: Casa agrícola com telhado de chapa situada á entrada do olival onde foram encontrados os vestígios arqueológicos pré-históricos.

Figura 2: Trabalhos de prospeção e um dos amontoados de rochas verificado.

3. ACESSOS

Pela Nacional 110 Tomar - Coimbra, chegando ao cruzamento que nos liga a Alvaiázere vira-se à esquerda, após a passagem da ponte da ribeira da Murta entramos à nossa direita por um caminho de terra batida que nos conduzirá a um antigo lagar. Seguimos em direção a Oeste, passando a Ribeira do Rego da Murta, o sítio arqueológico localiza-se a 30 metros para este, do outro lado da margem, numa pequena elevação.

4. NOTAS FINAIS

São vários e de diferentes tipologias os monumentos megalíticos que se registam no núcleo de Rego da Murta, podendo destacar a Anta I e II de Rego da Murta, estruturas escavadas e musealizadas; o monumento III, provável Anta em mau estado de conservação; a Anta IV, atualmente em estudo; sete Menires, dois deles sondados, nomeadamente o Menir I e II; e duas estruturas atípicas.

Todos estes monumentos estão confinados a cerca de 1 km². Existem ainda relatos de outros monumentos que existiriam próximo à estrada nacional, que liga Tomar-Alvaiázere e que terão sido destruídos aquando da construção desta.

Os menires, pelas suas dimensões (cerca de um metro) e morfologia (em barriga, com um lado recortado), poderão também ter existido em muito maior número, tendo com os processos pós-deposicionais de longo curso sido enterrados, desviados ou servido noutras construções, incluindo na construção das próprias antas, como é defendido para a Anta I de Rego da Murta (Figueiredo, 2006).

A existência de vestígios na outra margem permite-nos prolongar a área de dispersão do núcleo e desperta em nós a atenção para o desenvolvimento de novas prospeções e continuidade de trabalhos.

Olhando para o Alto Ribatejo e para todas as proposições já defendidas em artigos anteriores (Cruz, 1997; Oosterbeek, 1997; Figueiredo, 2005, 2006 e 2007), o Complexo Megalítico de Rego da Murta, pelas suas dimensões e localização teria um extraordinário impacto na paisagem, centralizando-se na área ótima de acesso a esta região para quem a ela lhe chegava por rio ou terra e conferindo-lhe um significado simbólico-ritual, para além de culto e ato de fé, associado à vida quotidiana e à estrutura socio-económica da comunidade residente.

BIBLIOGRAFIA

CRUZ, A. R. (1997) – Vale do Nabão: do Neolítico à Idade do Bronze. *ARKEOS 3, Perspectivas em diálogo*. Tomar: CEIPHAR;

Figueiredo, A. (2005) – Contributo para a análise do megalitismo no Alto Ribatejo. O complexo megalítico do Rego da Murta, Alvaiázere. *AL-MADAN*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada, 2ª série, nº 13, pp. 134-136;

Figueiredo, A. (2006) – Complexo megalítico de Rego da Murta. Pré-história Recente do Alto Ribatejo (Vº-IIº milénio a.C.): Problemáticas e Interrogações. Porto: Tese de doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto (policopiado);

Figueiredo, A. (2007) - Entre as grutas e os monumentos megalíticos: Problemáticas e interrogações na pré-história recente do Alto Ribatejo. *AL-MADAN*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada, versão digital, pp. 134-136;

Oosterbeek, L. (1997) – Echoes from the East: The western network. North Ribatejo (Portugal): an insight to unequal and combined development, 7000 – 2000 B.C. *ARKEOS*. Tomar: CEIPHAR, 2.

